

BIOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA MATEMATIK VA MANTIQUIY MASALALARNING AHAMIYATI

Rasulova Shohista Madamin qizi

Mingbuloq tumani 38-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi

I-toifali biologiya fani o‘qituvchisi

I.Sarimsoqov

Mingbuloq tuman Xalq ta’lim bo‘limi “Tabiiy fanlar uslubchisi”

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya fanini o‘qitishda matematik va mantiqiy masalalarning o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berishda, fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishda, ularning kasb tanlashlarida muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: biologiya, moddiy texnik baza, tabiatni sevishi, tabiiy borliq.

Dunyo shiddat bilan odimlamoqda. Mustaqil yurtimiz kun sayin chiroy ochib, xalqimizning ertangi kunga bo‘lgan umidi va ishonchi ortib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng kelajagimiz bo‘lgan yoshlarning ta’lim-tarbiya olishiga alohida e‘tibor qaratildi. Yoshlarning ta’lim olishi uchun barcha qulayliklar yaratildi. Maktablar, litseylar, oliy o‘quv yurtlari zamonaviy usulda jixozlandi, moddiy texnika bazasi bilan ta‘minlandi. Ta’lim jarayoni tubdan isloh qilindi. Ta’lim sifat va samaradorligini oshirish maqsadida “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun ta’lim hamda tarbiya birligiga e‘tibor berilib, dars jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqidagi masala alohida ko‘rsatilgan.

Biologiya tabiiy fanlarning bir tarmog‘i bo‘lib, insoniyatni borliq, jonli tabiat bilan tanishtiradi. O‘quvchilarni tabiatni sevishi, tabiiy borliqni tushunib yetish, tabiatdan o‘rinli foydalanib, uni e‘zozlashga, tabiiy boyliklarni muhofaza qilishga o‘rgatadigan fanlardan biri hisoblanadi. Biologiya darslarida mavzuni boshqa fanlarga bog‘lab o‘tish o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. Sinf o‘quvchilari orasida turli fanlarga qiziquvchi, shu fanni sevuvchi o‘quvchilar topiladi. Biologiya fanidan o‘quvchilarning bilim samarasini oshirishda, ularning fanga qiziqishlarini rivojlantirishda, kasb tanlashlarida matematik va mantiqiy masalalarni o‘rni katta.

Matematik masalalar

5-sinflarda “Kattalashtirib ko‘rsatuvchi asboblar” mavzusini o‘qitishda:

1. Ob‘ektivni 10^x , okulyarni 8^x qilib qo‘yilgan mikroskop ostida buyumlar necha marta kattalashtirilgan bo‘ladi?
2. Mikroskop 300 marta kattalashtirib ko‘rsatishi uchun ob‘ektiv va okulyarni qanday tanlab qo‘yish mumkin?

1. Bir tup qoraqarag‘ayni hamma ildizlarining uzunligi 2000m bo‘ladi. Qarag‘ayning ildizlari unga nisbatan 6 marta uzun bo‘lsa, qaysi o‘simlik qurg‘oqchilikka ko‘proq chidamli ekanligini toping.

“Barglarda organik moddalarning hosil bo‘lishi” mavzusini o‘qitishda:

1. Yosh tabiatshunoslar bir tup nok daraxtodan 162 ta meva terib oldilar. Agar bir dona nok mevasining pishishi uchun 75 ta bargdan hosil bo‘lgan oziq sarflansa, yig‘ib olingan barcha mevaning pishishi uchun nechta barg ishtirok etganligini aniqlang.

“Barglarning suv bug‘latishi” mavzusini o‘qitishda:

1. Ma‘lumki, o‘simliklar oladigan 1000 l suvning faqatgina 2%ini o‘zlashtiradi. Qolgan suvni miqdorini va qanday sarf bo‘lganini aniqlang.

2. Bir tup makkajo‘xori bir yoz davomida 200 l suvni bug‘latsa, 27 tup makkajo‘xori qancha suvni bug‘latadi?

6-sinflarda “Gullarning changlanishi” mavzusini o‘qitishda:

1. Bitta asalari 1g asal yig‘ish uchun oq akatsiya daraxtining 1500 ta guliga qo‘nar ekan. 675 g asal yig‘ish uchun qancha gulga qo‘nadi?

2. Asalari 44568 ta gulga qo‘nganda qancha asal yig‘adi?

“Urug‘larning unib chiqishi” mavzusini o‘qitishda

1. Yosh tabiatshunoslik to‘garagining 5 ta a‘zosi bug‘doy o‘simligini unuvchanligini o‘rganish maqsadida har biri 100 donadan bug‘doy urug‘ini undirib ko‘rgan. 1-o‘quvchining urug‘laridan 94 tasi, 2-o‘quvchining urug‘laridan 95 tasi, 3-o‘quvchining urug‘laridan 83 tasi, 4-o‘quvchiniki esa 78 tasi unib chiqqan.

Bug‘doy urug‘ining o‘rtacha unuvchanligini aniqlang.

“Ko‘p hujayrali suv o‘tlar” mavzusini o‘qitishda:

1. Ulotriks suv o‘tining zoosporalarida 4 tadan xivchinlar mavjud. Ulotriksning bitta hujayrasidan hosil bo‘lgan 32 ta zoosporalarda jami nechta xivchin bo‘ladi?

2. Ulotriks suv o‘tining bitta hujayrasidan eng ko‘pi bilan 64 ta izogametalar hosil bo‘lsa, 1472 ta izogameta nechta hujayradan hosil bo‘lganligini aniqlang

“Dengiz suvo‘tlari” mavzusida:

1. Ba‘zi suvo‘tlarning 1 kg kukunidan 5 g dan 20 g gacha toza yod olinadi. Huddi shunday suvo‘tining 25 kg kukunidan o‘rtacha qancha yod olinishi mumkinligini aniqlang.

“Karamdoshlar oilasi” mavzusida

1. Bir tup jag‘-jag‘ o‘simligida 70000 taga yaqin urug‘ yetiladi. 3640000 dona urug‘ necha tup o‘simlikda hosil bo‘ladi?

Mantiqiy masalalar

1. Qarag‘ayning bitta mevasining pishib yetilishiga 2 yil vaqt sarflansa, 236 ta shunday mevasining pishishi uchun qancha vaqt kerak bo‘ladi?

2.Ma'lumki, silliq tolali muskullar faoliyati odam ixtiyoriga bog'liq emas. Lekin shunday silliq tolali muskuldan iborat organ borki, uning faoliyati odam ixtiyoriga bog'liq. U organ qaysi?

3.Jismoniy mashqlarni birdaniga ko'p bajargan odamning son, boldir, qorin muskullarida og'riq paydo bo'ladi. Bunga sabab nima?

4.Qon nega qizil rangda?

5.Nima uchun suv odam hayotida muhim o'rinni egallaydi?

6.Odam va insonni farqlab bo'ladimi?

7.R.Guk nima uchun hujayraga aynan “uyacha”, “katakcha” deb nom bergan?

Xulosa qilib aytganda bunday matematik va mantiqiy masalalarni ko'plab tuzish va ularni biologiya darslarida qo'llash o'quvchilarning bilim samaradorligini, fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga, eng muhimi o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarning shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.M.Abdulhayeva, N.S.Yusupova, D.S.Abdulhayeva. Biologiya.T.-“Iqtisodiyot-moliya” 2012 y.
2. F.Bahramov, S.Burxonov, O'.Xudoyorov. Ming bir boshqotirma. T.-“Sharq”. 2014 y
3. O'.Pratov, A.S.To'xtayev, F,O'.Azimova. Botanika. 6-sinf.T.-“O'zbekiston”. 2009 y

